

Literatur im Netz – Forschung und Archivierung

Pascal Hein (Universität Stuttgart), Claus-Michael Schlesinger (Universität Stuttgart), Mona Ulrich (Deutsches Literaturarchiv Marbach), Merve Yilmaz (Universität Stuttgart)

Der Workshop findet im Rahmen des Forschungs- und Infrastrukturprojekts „Science Data Center for Literature“ (SDC4Lit) statt, ein Verbundprojekt des Deutschen Literaturarchivs in Marbach, dem Höchstleistungsrechenzentrum der Universität Stuttgart, dem Institut für Maschinelle Sprachverarbeitung und dem Fachbereich Digital Humanities, beide Universität Stuttgart. (<https://sdc4lit.org>)

Mit dem Workshop möchten wir ein Forum bieten für den Austausch zu laufender Forschung und Archivierung im Bereich Elektronische Literatur mit einem Fokus auf Literatur im Netz. Zu Literatur im Netz zählen wir Netzliteratur (Webseiten) aus den frühen Phasen des WWW bis heute, literarische Blog- und Forenformate, Literaturzeitschriften und Literatur in Social Media. Auch historisch frühe Formate (prä-WWW) und andere netzorientierte poetische Formen sind mögliche Gegenstände für Präsentationen, bis hin zur Frage, was wann wie warum mit Blick auf Forschung und Archivierung zu „Literatur im Netz“ gezählt werden kann und sollte.

Literatur im Netz verstehen wir als Experimente mit ihrem Medium, insofern sie den Bereich des Möglichen ausreizen und aus den Limitationen Inspiration schöpfen. Die Autorinnen und Autoren können dabei Hypothesen über die kommende Entwicklung der (Web-)Technologien aufstellen und die Werke daran anpassen, können aber auch Teile des Werkes bewusst kurzlebiger gestalten als andere, während schließlich die Mediengeschichte sowohl auf Dauer angelegte, als auch ephemere Werke irgendwann hinter sich lässt: Erinnert sei hier an die Einstellung des Vertriebs und der Aktualisierungen von Adobe Flash mit dem 31.12.2020. Der oft experimentelle Charakter von Netzliteratur umfasst dabei auch die Rezeption, wenn zum Beispiel interaktive Werke eine produktive Aktion voraussetzen und sich das Experiment im doppelten Sinn des Worts von Versuch und Erfahrung erst in einer aktiven Lektüre realisiert.

Thematisch ist der Workshop bewusst offen gehalten. Performativität von Netzliteratur, Computerpoesie und generative Literatur, Erzählformen literarischer Blogs, die (De-)Konstruktion von Autor*innenschaft im Netz, Literatur in Social Media usw. – denkbar und gewünscht sind alle möglichen Themen literatur- und kulturwissenschaftlicher Forschung zu Literatur im Netz und Themen aus dem Bereich Archivierung von Literatur im Netz. Wir erhoffen uns von den Präsentationen und Gesprächen Impulse für unsere eigene weitere Arbeit.

Ziel von SDC4Lit ist die dauerhafte Bereitstellung eines Repositoriums für Literatur im Netz und zugehörige Forschungsdaten. Eine Forschungsplattform soll Funktionen für die Lektüre und Analyse der archivierten Werke und Objekte bereitstellen. Die Erkenntnisse aus dem niedrigschwelligen Austausch zu Forschung und Forschungsgegenständen fließen in die Gestaltung der Plattform mit ein. Die angefragten Vortragenden wurden gebeten, ihre Darlings, aber auch ihre Problemfälle zu zeigen und in den Präsentationen außerdem Hinweise zu Analysemethoden, Arbeitsformen und zur Ergebnissicherung zu geben. Eine Vorgabe ist das aber nicht – im Vordergrund der Präsentationen und anschließenden Diskussionen steht der Austausch zu laufenden Forschungen.

Die Beiträge werden in inhaltliche Blöcke aufgeteilt. Innerhalb dieser Blöcke folgen die einzelnen Beiträge ohne größere Unterbrechung direkt hinter einander. Fragen und Einwürfe können über den Chat kommuniziert werden. Sie werden dann von der Moderation entgegengenommen und sortiert. Verständnisfragen können, je nach Vortragsstil, direkt beantwortet werden, weiterführende Fragen und Beiträge werden gesammelt und in der Diskussion am Ende des Blocks eingebracht. Alle Werke, die im Rahmen des Workshops behandelt werden, sollen nach Möglichkeit in Form einer virtuellen dynamischen Ausstellung zusammen getragen und bereit gestellt werden. Diese Ausstellung soll schon vor und auch nach dem Workshop für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

Integraler Teil des Workshops ist ein 45-minütiges, offenes Arbeitsgespräch. Hier möchten wir mit allen Vortragenden und Teilnehmenden Fragen zu wissenschaftlichen Arbeitsformen und Analysemethoden im Zugriff auf Literatur im Netz diskutieren. Mit einer kurzen vorbereitenden Umfrage werden vorab relevante Themen identifiziert und von der Moderation ins Gespräch eingebracht. Für uns steht dabei die Frage im Hintergrund, welche Anforderungen an ein Repositorium und eine zugehörige Forschungsplattform sich aus konkreten wissenschaftlichen Arbeitsweisen und Textumgangsformen ableiten lassen.

Zeitlich ist die Veranstaltung auf einen Tag angelegt, mit Impuls- und Gesprächsformaten von ca. 9–16 Uhr und einem abschließenden Abendvortrag um 17:30 Uhr. Der gesamte Workshop findet virtuell statt (Videokonferenz). Die Teilnahme ist nach der Anmeldung offen für alle, die sich für das Thema interessieren.

Anm.: Die vDHD 2021 ist eine durch die Community des Verbandes Digital Humanities im deutschsprachigen Raum organisierte virtuelle Konferenz. Die Abstracts haben kein Peer-Review-Verfahren durchlaufen.